

Геолого–інформаційне обґрунтування залізних руд у природно–ресурсних поняттях

Предмет дослідження – геологічна інформація про мінеральний стан та природні властивості залізних руд.

Метою дослідження є застосування ресурсного підходу до геолого–економічних досліджень родовищ залізних руд за потребова–ресурсною концепцією ресурсогеології як об'єктів народної власності.

Методологія проведення роботи – застосування абстрактно–логічного аналізу (розробка понятійного апарату); економічного аналізу (логічне формування економічних понять); хімічного аналізу (розподілу хімічних компонентів в рудах як конкретних ресурсів; узагальнення (формування висновків і рекомендацій).

Результати роботи – для логічних обґрунтувань, як теоретичні, застосовані поняття ресурсогеології: «потреби», «ресурси», «требна», «природо–ресурсний», «потребовоздатний», «ресурсна придатність», «ресурсотворний», «природо–ресурсні дослідження». Запропонованим нами ресурсним підходом руди залізни та їх родовища розглядаються як геологічні об'єкти, природні за походженням, складом, а для використання – за придатністю і потребами; як об'єкти потреб досліджується і їх потребовоздатний, як пропонується його називати, потенціал, який оцінюється логічно, економічно у кількісних і якісних показниках, у часі та просторі, як об'єкт власності та господарського використання.

Висновки – відповідно обґрунтованої нами потребова–ресурсної концепції ресурсогеології, за ресурсним підходом залізни руди та їх родовища у геологічних дослідженнях надр необхідно розглядати як геологічні, природно–ресурсні, природно–економічні об'єкти з орієнтацією оцінювання їх ресурсного складу, природно–ресурсного потенціалу, його використання за потребами.

Ключові слова: надра, геологічна інформація, залізни руди, родовища залізних руд, ресурси, требни, надрокористувачі.

Геолого–інформаційне обґрунтування залізних руд у природно–ресурсних поняттях

Предмет исследования – геологическая информация о минеральном состоянии и естественных свойствах железных руд.

Целью исследования является применение ресурсного подхода к геолого–экономическим исследованиям месторождений железных руд за потребова–ресурсной концепцией ресурсогеологии как объектов народной собственности.

Методология проведения работы – применение абстрактно–логического анализа (разработка понятийного аппарата); экономического анализа (логического формирования экономических понятий); химического анализа (распределения химических компонентов в рудах как конкретных ресурсов; обобщение (формирования выводов и рекомендаций).

Результаты работы – для логических обоснований как теоретические применены понятия ресурсогеологии: «потребности», «ресурсы», «требна», «природно–ресурсный», «потребовоздатный», «ресурсная пригодность», «ресурсотворный», «природно–ресурсные исследования». По предлагаемому нами ресурсному подходу руды железные и их месторождения рассматриваются как геологические объекты, природные по происхождению, составу, а для использования – по пригодности и потребностями; как объекты потребностей исследуется и их потребовоздатный, как предлагается его называть, потенциал, который оценивается логически, экономически в количественных и качественных показателях, во времени и пространстве, как объекты собственности и хозяйственного использования.

Выводы – в соответствии обоснованной нами потребностно–ресурсной концепцией ресур–

согеологии, за ресурсным подходом железные руды и их месторождения в геологических исследованиях недр необходимо рассматривать как геологические, природно-ресурсные, природно-экономические объекты с ориентацией оценки их ресурсного состава, природно-ресурсного потенциала, его использование по потребностям.

Ключевые слова: недрa, геологическая информация, железные руды, месторождения железных руд, ресурсы, треба, недропользователи.

BODYUK A.V.

Geological and informational substantiation of iron ores in natural resource concepts

Subject of research – Geological information on mineral condition and natural properties of iron ores.

The purpose of the research is to apply a resource approach to geological and economic research of iron ores deposits on a visible–resource concept of resource geology as objects of national ownership.

Methodology of work – the use of abstract–logical analysis (development of the conceptual apparatus); economic analysis (logical formation of economic concepts); Chemical analysis (distribution of chemical components in ores as specific resources; generalization (forming conclusions and recommendations).

Results of work – for logical substantiations, as theoretical, used concepts of resource geology: «Needs», «resources», «Trebnya», «Natural Resource», «Needing», «Resource Fitness», «Resource», «Natural Resource Research». According to us, the resource approach of ore iron and their deposits are considered as geological objects, natural in origin, composition, and for use for fitness and needs; As objects, the needs are investigated and their needful, as it is proposed to be called, the potential that is being evaluated logically, economically in quantitative and qualitative indicators, in time and space as an object of property and economic use.

Conclusions – according to us, substantiated by the need and resource concept of resource geology, on the resource approach of iron ores and their deposits in geological research, should be considered as geological, natural resource, natural and economic objects with the orientation of assessment of their resource composition, natural resource potential, its use as needed.

Key words: subsoil, geological information, iron ores, iron ore deposits, resources, needs, subsoil users.

Постановка проблеми. Потреби економік країн у залізних рудах зростають в усьому світі, тому зростають і обсяги видобутку цих корисних копалин та кількість ново побудованих підприємств для їх добування і переробки. Тому «За нинішніх умов доцільніше спрямувати геологічні дослідження на істотне поліпшення наявної мінерально-сировинної бази, її розширення і ґрунтовне вивчення з нових позицій, з орієнтування передусім на сучасні вимоги ринку до якості залізної мінеральної сировини» [1, с. 20].

Зокрема, з нових позицій перспективно досліджувати проблему інформаційного та вартісного відображення геологічного вивчення надр (ГВН) як дослідницьких і виробничих процесів, що нами відносяться до економічної геології (ЕГ), ресурсо-геології. За проблему також необхідно, зокрема, визначити і формування системи її прикладних понять щодо конкретних корисних копалин та їх родовищ у ресурсних поняттях.

На території України залізисті кварцити належать до неокисленого типу докембрійських формацій Українського щита і утворюють родовища так званих бідних (мартитових) руд з вмістом заліза 15–45%. В окисленій зоні при вилуговуванні кварцу утворилися багаті руди гематитового складу (46–70% Fe). До основних з залізистими кварцитами належать родовища Криворізького залізорудного басейну, Кременчуцького та Білозерського залізорудних районів.

Як показують статистичні дані, в Україні не спостерігається зростання показників продукції добувної промисловості та розроблення кар'єрів. Динаміка показників залізрудної продукції та для порівняння природного газу за 2013 – 2018 рр. наведена у табл. 1. [, с. 260].

Тому до перспективних належать і дослідження ринкових проблем перспективного господарського застосування корисних копалин, експлуатації родовищ корисних копалин, при-

Таблиця 1. Динаміка показників продукції добувної промисловості та розроблення кар'єрів за 2013 – 2018 рр.

№ п/п	Види продукції добувної промисловості та розроблення кар'єрів	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2018 до 2013	Середній обсяг
1.	Руди залізни неагломеровані, млн т	185	184	175	168	166	161	0,87	173,2
2.	Концентрати залізорудні неагломеровані, млн т	70,4	68,3	66,9	62,9	60,6	60,5	0,86	64,9
3.	Концентрати залізорудні агломеровані, млн т	67,6	60,2	55,2	56,7	50,8	53,1	0,79	57,3
4.	Газ природний скраплений або в газоподібному стані, млрд м ³	21,3	20,1	19,9	20,0	20,5	20,8	0,98	20,4

родно-економічних їх оцінок для вирішення проблем економічно вигідного розвитку вітчизняної добувної та переробної промисловості.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.

Проблеми геолого-економічних оцінок залізних руд та їх родовищ, зокрема залізистих кварцитів, найширше висвітлені Н.В. Віннік, М.Н. Коржневим, М.М. Курило, М.Н. Палило, Петрусенко, А.В. Плотніковим, С.В. Радовановим, Г.І. Рудьком й іншими ученими геологічних наук [1; 2; 8]. На наш погляд, ними основний акцент зосереджений на економічних оцінках родовищ руд, результативних показниках з погляду їх експлуатації, зокрема залізних. Так, М. М. Курило, О. В. Плотніковим, С.В. Радовановим, Г.І. Рудьком проведені дослідження та відображені методичні основи геолого-економічних оцінок залізистих кварцитів та їх родовищ, проведено аналіз відповідності мінерально-сировинної бази вимогам діючих гірничодобувних залізорудних підприємств [1]. Але в загальних ресурсних поняттях дослідження ними не виділяються.

Метою статті є обґрунтування ресурсного підходу до досліджень та розробка системи понять і показників, які дозволяють характеризувати природно-ресурсні аспекти й оцінки процесів вивчення родовищ залізних руд відповідно до потреб в них у ході проведення пошуково-розвідвальних досліджень і робіт, обґрунтування ресурсів надр природного походження. Оскільки нами обґрунтовується потребово-ресурсна концепція ресурсогеології, а корисні копалини та їх родовища розглядаються як об'єкти народної власності.

Для порівняння відмітимо, що, наприклад, Н.В. Віннік за мету досліджень прийняла теоретичні обґрунтування та геолого-економічні оцінки доцільності розробки родовищ залізистих кварцитів докембрію підземним способом у Криворізькому рудному районі і розробки «на цій основі геоло-

го-економічних критеріїв розширення мінерально-сировинної бази залізорудного гірничопромислового комплексу України, підвищення якості й конкурентоспроможності залізорудної продукції» [2, с. 4]. Таким чином, мета має виробничий (економічний) зміст. Досягненню мети Н.В. Віннік сприяло вирішення нею, зокрема наступних конкретних задач: «...геолого-економічне моделювання розвитку залізорудної мінерально-сировинної бази України і світу, а також ринку залізорудної продукції;... установлення залежностей між кондиціями промислових запасів родовищ залізистих кварцитів і геолого-економічними показниками гірничодобувних підприємств; ...» [2, с. 4]. За об'єкт дослідження авторка прийняла родовища залізистих кварцитів докембрію для підземної розробки, за предмет дослідження – геолого-економічні чинники доцільності розробки залізистих кварцитів підземним способом. Практично досліджується і визначається економічна перспективність розробки родовищ, економічна оцінка їх розбудови. Нами досліджуються інші аспекти залізних руд та їх родовищ.

Виклад основного матеріалу. Для подальших обґрунтувань, як теоретичні, пропонується застосовувати поняття ресурсогеології: «потреби», «ресурси», «требна», «природо-ресурсний», «потребовоздатний», «ресурсна придатність», «ресурсотворний». До поняття требни належать корисні копалини як об'єкти виробничих потреб, виробничого застосування; родовища корисних копалин як виробничі об'єкти зі зкупченням корисних копалин; геолого-економічна інформація про корисні копалини; геолого-економічна інформація про родовища корисних копалин; породи; підземні процеси (тиск, тепло) та ін.

Слово «ресурс», за Інтернет, у французькій мові розуміється як джерело покриття потреб, ви-

рішення проблеми тощо; а за словником тлумачиться, з фр. як підіймаюсь, виникаю знову; як матеріальні засоби, запаси, кошти [4, с. 622 – 623]. З цих тлумачень можна поняття «ресурс» розуміти як придатність для користувача природної мінеральної речовини задовольняти певні свої потреби її застосуванням у виробничій діяльності.

За пропонованим нами ресурсним підходом руди, зокрема залізні, та їх родовища розглядаються як геологічні об'єкти, умовно «як щось і для чогось» тобто для використання за придатністю і потребами; як об'єкти потреб досліджується і їх потребовоздатний, як пропонується його називати, потенціал, який оцінюється логічно, у кількісних та якісних показниках, у часі та просторі, як об'єкт власності і господарського використання.

Природний ресурс залізних руд нами розуміється як оцінені за дослідженнями їх склад, властивості, їх виробничі придатності, завдяки яким ці руди можна адаптовано застосовувати за конкретними потребами. Так, за масовою часткою заліза у руді тобто його вмістом виділяються багаті і бідні руди. Багаті руди з масовою часткою заліза більше 50% за придатністю належать до ресурсів для доменної шихти. Бідні руди, щоб стали ресурсозначими, для переробки потребують збагачення.

Під поняттям природно-ресурсних досліджень, оцінок тощо пропонується розуміти розгляд (вивчення, оцінювання тощо) корисних копалин та їх родовищ як природних за утворенням, як ресурсів для наукових досліджень і геологічного вивчення та подальшого господарського використання (зокрема і залізистих кварцитів та їх родовищ).

Для порівняння суті природно-ресурсних оцінок використовуємо широко застосовувані геолого-економічні оцінки, трактовані залежно від об'єкта оцінювання. «Геолого-економічна оцінка являє собою державну експертизу та оцінку запасів корисних копалин, яка проводиться на підставі звітів, що містять в собі матеріали з геологічного вивчення родовищ корисних копалин, підрахунок їх запасів та техніко-економічне обґрунтування промислового значення». Трактуються оцінки ділянки надр як «періодичний аналіз результатів кожної стадії геологічного та техніко-економічного вивчення ресурсів корисних копалин ділянки надр з метою встановлення та/або зміни промислового значення їх запасів на підставі інформації про фактичні технологічні схеми, техніко-економічні показники і фінансові ре-

зультати видобування корисних копалин в межах такої ділянки» [4].

Отже, для застосування ресурсного підходу до розгляду залізних руд необхідно передусім проаналізувати теоретичні положення, регламентуючий понятійний апарат геологічного вивчення цих руд та їх родовищ (ГВЗРР). Залізні руди являють собою особливі мінеральні утворення, до складу яких входить залізо та його сполуки, а також інші компоненти. Даний тип корисних копалин вважається залізною рудою, якщо частка основного елемента міститься в такому обсязі, щоб її промислове використання було економічно вигідним [5]. Якраз по компонентному складу їх необхідно оцінювати системою відповідних ресурсних показників.

Далі, залізні руди та їх родовища, за принципом п-мірності, необхідно розглядати як виробничі, господарські, економічні об'єкти, як треба, що, мається на увазі, досліджуються у процесі ГВН, тому і необхідно розглядати як природні ресурси, виробничі ресурси, фіскальні ресурси і т.д.

У Законі України «Про державну геологічну службу України» основні терміни вживаються у такому значенні: «геологічне вивчення надр – спеціальні роботи і дослідження, спрямовані на одержання інформації про надра з метою задоволення потреб суспільства; геологічна діяльність – виробнича, наукова та інша діяльність, пов'язана з геологічним вивченням надр;». Але ГВН – спеціальні роботи і дослідження, це ж господарська і наукова діяльність. Слово «господарська» – на укр. мові, те ж – економічна на гр. мові. Геологічна діяльність – виробнича, наукова та інша діяльність... Слова виробнича ... діяльність – це ж господарська, аналогічно й економічна. Отже, тільки по цих двох законодавчих визначеннях геологи-практики та геологи-науковці належать до теоретиків і практиків як геологічних галузей, так і, зокрема, з ЕГ, тільки у них можуть відрізнитися процеси, методи, показники вивчення, очікувані його результати і т.д.

Таким чином, на наш погляд, корисні копалини та їх родовища потрібно трактувати як сучасні природно-ресурсні, природно-економічні об'єкти, які мають певні особливості: далеке історичне утворення, походження і т.д. Відповідно вивчення надр, розробку родовищ корисних копалин необхідно розглядати, досліджувати як виробничі (економічні) за певними технологіями процеси у природному середовищі по вивченню сучасного стану (хімічний склад, фізичні властивості,

придатність і т.д.). Хімічний склад якраз і формує природну ресурсоздатність, як пропонується назвати, залізних руд, відповідно експлуатаційні показники їх родовищ.

Безумовно, що на формування хімічного складу і фізичних властивостей корисних копалин, на їх стан і кількість у родовищах вливали історичні періоди і тодішні природні умови їх утворення. Вважаємо, що природні фактори і тепер здійснюють відповідні впливи.

Родовища залізистих кварцитів, прийнято вважати, належать до докембрійських щитів і платформ. У цих платформах вони разом з іншими осадовими і ефузивними гірськими породами утворені в протяжних синклінальних структурах. Ці структури частіше за все визнаються за протерозойським або архейським віком. За генезисом родовища залізних руд поділяються на ендегенні (зумовлені внутрішніми впливами на утворення, зокрема, тепла, тиску), екзогенні (зумовлені зовнішніми впливами на утворення) і метаморфогенні (структура і текстура суттєво змінена під дією температури, тиску, глибинних розчинів та інших факторів у надрах землі, зовнішніх факторів). В надрах на територіях сучасної України утворені залізисті кварцити неокисленого типу докембрійських формацій Українського щита, родовища так званих бідних (мартитових) руд з вмістом заліза 15–45%. В окислених зонах у процесах вилуговування кварцу виникли багаті руди гематитового складу (46–70% Fe). Ці показники визначають перспективність геологічних досліджень і рекомендацій щодо типізації, експлуатації окремих родовищ цих корисних копалин та їх подальшого промислового застосування, тобто ресурсного у перспективі залізрудного надрокористування.

Відмітимо, що в Україні найбільшу промислову значимість отримали родовища залізистих кварцитів докембрійських залізисто-кременістих формацій. Вони оцінюються показниками: видобуток 69%, балансові промислові запаси 65%, прогнозні ресурси країни 86 % [1, с. 19].

Промислові типи залізних руд класифікуються залежно від кількості у них рудного (природного ресурсу) мінералу як виробничого ресурсу, що переважає: магнетитові руди (до 72% заліза), мають найбільші ресурси заліза; гематитові руди (55–65 заліза, 15–18% марганцю); сидеритові руди (30–35 % заліза, до 10 % марганцю); силі-

катні залізні руди (25 – 40 % заліза, до 1% фосфору та ін.); бурі залізнякаи, складені гідрооксидами заліза (30–35 % заліза, 1–2 % марганцю); залізисті кварцити (12 до 36% заліза).

За вмістом запасів руди родовища залізистих кварцитів поділяються на ресурсні унікальні (понад 10 млрд т), як найбільш ресурсозначимі, на ресурсні крупні (понад 1 млрд т). Оскільки за природою з кори вивітрювання виноситься кремнезем, тому утворюються крупні поклади ресурсів багатих гематито-мартитових руд. Відповідно до типу руд за генезисом родовища залізних руд промислового значення виділяють на магматичні, карбонатні, скарнові, вулканогенні гідротермальні, вулканогенно-осадові, кори вивітрювання, осадові, метаморфогенні. Кожне з них відрізняється природо-ресурсним потенціалом [6]. За мінеральним складом ці руди різноманітні: ресурсотворний, як пропонується його називати, вміст заліза (від 16 до 72%), інших корисних речовин (нікель, кобальт, марганець, вольфрам, молібден, хром, ванадій і ін.) і шкідливих (сірка, фосфор, цинк, свинець, арсен, мідь) домішок та ін. Мінеральний склад визначає ресурсну придатність певних видів залізних руд до промислового застосування, металургійної переробки.

До основних показників якості мінералів за хімічним складом належать вміст заліза, кремнезему, фосфору, мангану, алюмінію, сірки, титану, кальцію, магнію, міді, фтору, натрію, калію, арсену, свинцю, цинку. За показником ізоморфної чистоти, наприклад, найбільш чистий магнетит, що міститься у другому залізистому горизонті Інгuleцького родовища залізистих кварцитів, за високою якістю є ресурсом для бездоменної металургії.

Залежно від кількості ресурсу тобто маси виду з найбільшою питомою вагою мінералу прийнято виділяти такі промислові типи руд: бурих залізняків; червоних залізняків (або гематито-мартитові); магнетитових, сидеритових (або карбонатні); силікатних та ін.

Щодо природно-ресурсних показників відмітимо наступне: світові запаси залізних руд оцінюються в 140 млрд т, у них міститься 74 млрд т заліза. Найбільші ресурси залізрудних родовищ зосереджені на Україні (16%), Росії (15%), Австралії (15%), Китаї (11%), США (9%). Кількісно запаси заліза в Україні складають майже 12 млрд т [1, с. 15]. На Україні взяті Державним фондом надр на облік балансові запаси залізних

руд оцінюються в 31,85 млрд т. Експлуатаційні їх запаси для сталого використання у виробництві прогноуються до 60 років [1, с. 18]. Безумовно, що необхідні перспективні технології розвідки родовищ залізних руд, їх експлуатації, переробки корисних копалин, методики вартісних їх оцінок з врахуванням фактора народної власності на надра та на видобуті корисні копалини.

До природно-ресурсних показників розвідуваних родовищ належать, на наш погляд, показники оцінки майбутніх різних вигод і доходів від їх експлуатації. До таких належить, наприклад, орієнтовна вартість мінеральної речовини в надрах промислових категорій (A + B + C1), яку пропонується обчислювати за такою формулою:

$$B = C * M * K_c,$$

де: B – товарна вартість прогнозних ресурсів певної категорії певного виду мінеральних речовин у надрах; C – середня світова ціна кінцевого продукту (руди, мінералу, металу); M – маса прогнозних ресурсів певної категорії відповідного виду мінеральної речовини; K_c – сукупний коефіцієнт приведення вартості товарного продукту до товарної вартості прогнозних ресурсів у надрах [8, с. 243 – 244].

Рентабельність розробки родовищ залізистих кварцитів. Її залежність від гірничо-геологічних умов визначається за формулою:

$$P = 0,399 K_{вих} + 0,355 M - 0,25K_p,$$

де: P – рентабельність роботи гірничозбагачувального комбінату; K_{вих} – вихід гірської маси з одного погонного метра свердловини; M – масштаб (а точніше ємність) родовища, тис. т; K_p – коефіцієнт розкриття, мЗ/т [1, с. 79].

До природно-ресурсних показників, що характеризують конкурентність залізорудної продукції, належить вміст у руді ресурсу заліза (67 – 68%) і кремнію (до 4 – 5 %) кремнію [1, с. 30]. Тому показник ресурсу компонентів у родовищі чи у видобутій масі корисної копалини широко досліджується. Однак цей показник доцільно вивчати товарознавчими методами і оцінками.

Зауважимо, що, як показала практика, найбільші запаси і обсяги добування припадають на залізисті кварцити і утворені з ними багаті залізні руди, менше поширені осадові бурозалізнякаві руди, а також скарнові, гідротермальні і карбонатитові магнетитові руди.

Обсяги, що вимірюються певними показниками, вмісту заліза у руді в подальшому впливають

на собівартість її металургійної переробки. Бо з «підвищенням вмісту заліза в концентраті зростають витрати на збагачення і зменшуються – на металургійну переробку. Оскільки загальна вартість металургійної переробки вища за вартість збагачення, то доцільніше використовувати концентрат з високим вмістом заліза» [1, с. 29]. Таким чином, показники ресурсів хімічних елементів в руді впливають на вартості її металургійної переробки: ресурс природний негативно чи позитивно суттєво впливає на економічний ресурс, оцінюваний вартостями переробки руд.

Висновки

Відповідно до обґрунтованої потребово-ресурсної концепції ресурсогеології, за ресурсним підходом залізні руди та їх родовища розглядаються не тільки як геологічні об'єкти, а як природно-економічні, природно-ресурсні об'єкти, вже з орієнтацією оцінювання їх ресурсного складу, природно-ресурсного потенціалу, його використання за потребами, на придатність застосування залізних руд за потребами відповідно до хімічного складу, фізичних властивостей, маси, кількісних показників. За ознакою якості руд до природно-ресурсних показників залізистих кварцитів слід відносити ресурсозначимі, пропоновано виділяти, показники: масова частка заліза та інших елементів у руді; гомогенність рудного мінералу; ізоморфна чистота рудного мінералу; відповідність вмісту шлакотворних оксидів вимогам подальшої переробки та ін.

Список використаних джерел

1. Рудько Г.І., Плотніков О.В., Курило М.М., Радюванов С.В. Економічна геологія родовищ залізистих кварцитів. К. : Вид-во «Академпрес», 2010. 272 с.
2. Віннік Н.В. Геолого-економічна оцінка залізистих кварцитів докембрію для розробки підземним способом: Автореф. дис. ... к. геол. н. К. : 2011. 26 с.
3. Статистичний щорічник України за 2018 рік. Державна служба статистики України. За ред. Вернера І. Є. Відпов. за випуск Вишневецька О. А. К. : ТОВ «Август Трейд», 2019 р. 544 с.
4. Сучасний тлумачний словник української мови: 50000 слів/ За заг. ред. д-ра філол. н. проф. В.В. Дубічинського. Х. : ВД «ШКОЛА», 2006. 832 с.
5. Режим доступу: <https://taxlink.ua/ua/analytics/252-16/shho-take-geologo-ekonomichna-ocinka/>.

ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ГАЛУЗЕЙ ТА ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

6. Режим доступу: <http://kopalni.com/zalizna-ruda-korisni-kopalini/>.

7. Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Залізни_руди.

8. Рудько Г.І., Курило М.М., Радованов С.В. Геолого-економічна оцінка родовищ корисних копалин. К. : Вид-во «АДЕФ-Україна», 2011. 384 с.

9. Бодюк А.В. Економічні аспекти двоїстості визначень залізистих кварцитів та їх родовищ. Геоекологія та охорона праці. Випуск 30. 2016. С. 160 – 171.

References

1. Rudko H.I., Plotnikov O.V., Kurylo M.M., Radovanov S.V. Ekonomichna heolohiya rodovyshch zalizystykh kvartsytiv. K. : Vyd-vo «Akadempres», 2010. 272 s.

2. Vinnik N.V. Heoloho-ekonomichna otsinka zalizystykh kvartsytiv dokembriyu dlya rozrobky pidzemnym sposobom: Avtoref. dys. ... k. heol. n. K. : 2011. 26 s.

3. Statistical Yearbook of Ukraine for 2018. State Statistics Service of Ukraine. For order. Werner IE Answer. for the issue Vishnevskaya OAK: LLC «August Trade», 2019 544 p.

4. Suchasnyy tlumachnyy slovnyk ukrayinskoyi movy: 50000 sliv/ Za zah. red. d-ra filol. n. prof. V.V. Dubinchynskoho. KH. : VD «SHKOLA», 2006. 832 s.

5. <https://taxlink.ua/ua/analytics/252-16/shho-take-geologo-ekonomichna-ocinka/>.

6. <http://kopalni.com/zalizna-ruda-korisni-kopalini/>.

7. https://uk.wikipedia.org/wiki/Zalizni_rudy.

8. Rudko H.I., Kurylo M.M., Radovanov S.V. Heoloho-ekonomichna otsinka rodovyshch korysnykh kopalyn. K. : Vyd-vo «ADEF-Ukrayina», 2011. 384 s.

9. Bodyuk A. V. Ekonomichni aspekty dvoystosti vyznachen zalizystykh kvartsytiv ta yikh rodovyshch. Heoekolohiya ta okhorona pratsi. Vypusk 30. 2016. S. 160 – 171.

Дані про автора

Бодюк Адам Васильович,

к.е.н., с.н.с., науковий керівник Науково-дослідного закладу «Ресурси»

e-mail g2030@ukr.net

ORCID 0000-0002-6200-1784

Данные об авторе

Бодюк Адам Васильевич,

к.э.н., с.н.с., научный руководитель Научно-исследовательского заведения «Ресурсы»

e-mail g2030@ukr.net

Data about the autor

Adam Bodyuk,

Candidate of Economic Sciences, Senior Research Fellow, Supervisor Research institution «Resource»

e-mail g2030@ukr.net